

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РАЦИОНАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

ТОШНАЗАРОВА НОДИРА ШУХРАТИЛЛОЕВНА

*Ассистент кафедры внутренних болезней п 1 имени доц. н. а. абдуллаева
самаркандского государственного медицинского университета*

ХАТАМОВА МАРЖОНА СУХРОБОВНА

*Клинический ординатор 1-года обучения
кафедра внутренних болезней № 1 имени доцента н. а. абдуллаева
самаркандский государственный медицинский университет*

Аннотация. Артериальная гипертония является ведущим фактором риска сердечно сосудистых заболеваний. Удельный вес возможного развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) при артериальной гипертонии (АГ) в странах СНГ составляет 8,9 %. (10). Среди старшей возрастной группе (55-59 лет) 22,9 % случаев высокая АГ является фактором риска ишемической болезнью сердца (ИБС). (6). Артериальная гипертония (АГ) представляет одну из важнейших проблем здравоохранения, распространенность которой в России среди мужчин составляет 39,2 %, среди женщин 41,1 %. Ситуация усугубляется низкой осведомленностью лиц с повышенным уровнем артериального давления (АД). О своем заболевании знают только 58,9% женщин , 37,1% мужчин [3, 9, 11,]. Принимают лекарства всего 45,7 % женщин и 21,6 % мужчин, адекватно контролируют уровень АД, соответственно, 14 % и 6 %. Многие больные вообще не принимают никакого лечения [5, 9, 15]. Основная опасность повышенного АД заключается в том, что оно приводит к быстрому развитию или прогрессированию атеросклеротического процесса, возникновению ИБС, инсультов, развитию сердечной недостаточности, поражению почек [2, 9, 11,]. У мужчин в

возрасте 50–69 лет артериальная гипертония увеличивает риск смерти от коронарной болезни сердца в 3 раза, а от инсультов – в 6 раз [7, 8]. Эти тяжелые осложнения гипертонии приводят к значительному повышению общей смертности, особенно сердечно сосудистой [13, 14, 15]. В связи с этим становится понятным, что проведение эффективной антигипертензивной терапии во многом должно решить проблему заболеваемости и смертности от болезней сердца и сосудов. Результатами эффективного контроля АД в странах Западной Европы и США стало снижение смертности пациентов с АГ, обусловленной инсультами, на 60 % и ИБС на 53 % [16].

Высокая АГ в 20 % случаев осложняется кардиоэмболическим вариантом ишемического инсульта (3). Одной из актуальных проблем остается повышение эффективности медикаментозной терапии в профилактике ХСН у больных АГ в амбулаторно поликлиническую практику (1). Для уменьшения частоты повторных госпитализаций больных ХСН и связанных с этим возрастающих затрат важнейшей целью здравоохранения становится переход на лечение ХСН в амбулаторно поликлинических условиях. Превентивная терапия при сердечно сосудистых заболеваниях патогенетически определяющих развитие ХСН, должно быть до наступления необратимых изменений сердца (1, 6).

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония, эхокардиография, фракция выброса, гипертрофия левого желудочка.

**GIPERTENZIYA BO'LGAN BEMORLARDA SURUNKAL YURAK
YETISHMOVCHILIGINI OLDINI OLISHDA RATSIONAL
ANTIGIPERTENZIV TERAPIYA**

NODIRA SHUHRATILLOEVNA TOSHNAZAROVA

*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Dotsent N. A. Abdullaev nomidagi 1-
sonli ichki kasalliklar kafedrasi dotsenti*

MARJONA SUXROBOVNA XATAMOVA

Birinchi kurs klinik ordinaturasi

Dotsent N. A. Abdullaev nomidagi 1-sonli ichki kasalliklar kafedrasida

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya. Arterial gipertoniya yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishining yetakchi xavf omillaridan biri hisoblanadi. MDH mamlakatlarida arterial gipertoniya fonida surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuY) rivojlanishining ehtimoliy ulushi 8,9 % ni tashkil etadi. Katta yosh guruhida (55–59 yosh) holatlarning 22,9 % ida arterial gipertoniyaning yuqori darajasi ishemik yurak kasalligi uchun xavf omili sifatida namoyon bo‘ladi.

Arterial gipertoniya sog‘liqni saqlash tizimining eng muhim muammolaridan biri bo‘lib, Rossiyada uning tarqalishi erkaklar orasida 39,2 %, ayollar orasida esa 41,1 % ni tashkil etadi. Vaziyat arterial bosimi yuqori bo‘lgan shaxslarning kasallik haqida yetarli darajada xabardor emasligi bilan murakkablashadi. O‘z kasalligi haqida ayollarning faqat 58,9 %, erkaklarning esa 37,1 % xabardor. Dori vositalarini muntazam qabul qiluvchilar ayollar orasida 45,7 %, erkaklar orasida 21,6 % ni tashkil etadi, arterial bosimni samarali nazorat qilish darajasi esa mos ravishda 14 % va 6 % ga teng. Ko‘plab bemorlar umuman davolanmaydi.

Arterial bosimning yuqori bo‘lishi aterosklerotik jarayonning tez rivojlanishiga yoki kuchayishiga, ishemik yurak kasalligi, insultlar, yurak yetishmovchiligi va buyrak shikastlanishiga olib keladi. 50–69 yoshdagi erkaklarda arterial gipertoniya koronar yurak kasalligidan o‘lim xavfini 3 baravar, insultlardan esa 6 baravar oshiradi. Ushbu og‘ir asoratlar umumiy, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog‘liq o‘lim ko‘rsatkichlarining sezilarli oshishiga sabab bo‘ladi.

Shu bois samarali antigipertenziv terapiyani qo‘llash yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog‘liq kasallanish va o‘limni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. G‘arbiy Yevropa va AQShda arterial bosimni samarali nazorat qilish natijasida

insult bilan bog‘liq o‘lim 60 % ga, ishemik yurak kasalligi bilan bog‘liq o‘lim esa 53 % ga kamaygan.

Arterial gipertoniyaning yuqori darajasi holatlarning 20 % ida kardioembolik turdagi ishemik insult bilan asoratlanadi. Dolzarb muammolardan biri arterial gipertoniya bilan og‘rigan bemorlarda surunkali yurak yetishmovchiligining oldini olishda ambulator-poliklinik sharoitda dori vositalari bilan davolash samaradorligini oshirishdan iborat. Qayta hospitalizatsiyalar sonini kamaytirish va ular bilan bog‘liq xarajatlarni qisqartirish maqsadida surunkali yurak yetishmovchiligini ambulator sharoitda davolash sog‘liqni saqlash tizimining ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Yurakda qaytmas o‘zgarishlar yuzaga kelishidan oldin yurak-qon tomir kasalliklarida patogenetik jihatdan asoslangan profilaktik terapiya o‘tkazish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: surunkali yurak yetishmovchiligi, arterial gipertoniya, echokardiografiya, chiqarish fraksiyasi, chap qorincha gipertrofiyasi.

RATIONAL ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN THE PREVENTION OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION

NODIRA SHUHRATILLOEVNA TOSHNAZAROVA

Assistant Professor, Department of Internal Medicine No. 1 named after Assoc.

Prof. N. A. Abdullaev, Samarkand State Medical University

MARZHONA SUKHROBOVNA KHATAMOVA

First-year Clinical Resident

Department of Internal Medicine No. 1 named after Assoc. Prof. N. A.

Abdullaev

Samarkand State Medical University

Abstract. Arterial hypertension is a leading risk factor for the development of cardiovascular diseases. In the CIS countries, the proportion of potential development

of chronic heart failure (CHF) associated with arterial hypertension is 8.9%. In the older age group (55–59 years), high-grade arterial hypertension is a risk factor for coronary heart disease in 22.9% of cases.

Arterial hypertension represents one of the most significant public health problems. In Russia, its prevalence is 39.2% among men and 41.1% among women. The situation is aggravated by low awareness among individuals with elevated blood pressure. Only 58.9% of women and 37.1% of men are aware of their disease. Pharmacological treatment is received by 45.7% of women and 21.6% of men, while adequate blood pressure control is achieved in only 14% and 6%, respectively. Many patients do not receive any treatment.

Elevated blood pressure leads to the rapid development or progression of atherosclerosis, coronary heart disease, stroke, heart failure, and renal damage. In men aged 50–69 years, arterial hypertension increases the risk of death from coronary heart disease threefold and from stroke sixfold. These severe complications significantly increase overall mortality, especially cardiovascular mortality.

Therefore, effective antihypertensive therapy plays a key role in reducing morbidity and mortality from cardiovascular diseases. In Western Europe and the United States, effective blood pressure control has resulted in a 60% reduction in stroke-related mortality and a 53% reduction in mortality from coronary heart disease.

High-grade arterial hypertension is complicated by cardioembolic ischemic stroke in 20% of cases. One of the most pressing issues is improving the effectiveness of pharmacological therapy for the prevention of chronic heart failure in patients with arterial hypertension in outpatient clinical practice. Reducing the frequency of rehospitalizations and the associated increasing costs makes the transition to outpatient management of chronic heart failure a priority in healthcare. Preventive therapy for cardiovascular diseases that pathogenetically determine the development of chronic heart failure should be initiated before irreversible cardiac changes occur.

Keywords: chronic heart failure, arterial hypertension, echocardiography, ejection fraction, left ventricular hypertrophy.

Актуальность: Гипертоническая болезнь преобладает среди всех форм артериальной гипертензии ее распространенность составляет 90 %. Одним из поражений «Органов мишеней» при АГ является гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) . Одновременно с увеличением гипертрофии ЛЖ нарастает его диастолическая дисфункция, наступает сердечная недостаточность (СН) и прогрессирует риск развития мерцательной аритмии, желудочковых нарушений ритма, порой опасных для жизни пациентов. Во время назначенной и адекватной антигипертензивной терапии ведет к регрессу гипертрофии левого желудочка (ЛЖ), что в перспективе ведет к снижению риска развития ХСН.

Цель исследования: Оценить влияние современных антигипертензивных препаратов на возможность профилактики ХСН у больных гипертонической болезнью.

Материалы и методы: Нами было обследовано 70 больных с признаками ХСН II А стадии (по NYHA II ФК) и ХСН II Б стадии (по NYHA III ФК) которые расценивались как осложнение гипертонической болезнью. Исследование проводилось на базе Самаркандского филиала РНЦЭМП в отделение экстренной кардиологии. Все больные получили в качестве патогенетической терапии специфический антагонист рецепторов ангиотензина II лозартан 25 мг/сутки в комбинации с индапом 2,5 мг/сут и дигоксином 25 мг/сут. Срок лечения составил 1 месяц. Всем пациентам была проведена ЭКГ, ЭхоКГ, динамический контроль артериального давления (АД) .

Результаты исследования: У всех больных клинически отмечались одышка, учащенное сердцебиение при малейшей физической активности, головные боли и отеки на нижних конечностях. Возраст обследованных

больных составил от 50 до 79 лет (средний возраст $50,1 \pm 28,3$ лет) с артериальной гипертонией II степени.

Распределение больных с ХСН по полу и возрасту (n=70)

Показатель	50-59 лет	60-69 лет	70-79 лет
	n(%)	n(%)	n(%)
Всего	12(17)	44(63)	14(20)
Мужчины n=51 (73%)	9(18)	32(62)	10(20)
Женщины n=19 (27%)	3(16)	12(63)	4(21)
p	<0.001	0.473	0.572

Распределение пациентов с ХСН в группах мужчин и женщин по функциональным классам (по NYHA)

ФК (NYHA)	Всего n =70		Мужчины n=51		Женщины n=19		P
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	
II	44	63	34	62	10	53	<0.001
III	26	37	17	38	9	47	<0.05

Распределение пациентов по функциональным классам ХСН

Средние показатели систолического артериального давления в среднем составил (САД) $179,2 \pm 7,6$ мм рт.ст., диастолического артериального давления 130 ± 140 мм рт.ст. По данным ЭхоКГ у 38,5 % больных ХСН фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) была менее 45 %. Конечно диастолический размер (КДР) ЛЖ (см) до $5,5 \pm 0,4$, толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) (см) $1,3 \pm 0,2$.

**Сравнение показателей Эхо КГ индексов в группе пациентов с ХСН
II и ФК III(по NYHA)**

Показатель	ХСН II ФК (n=44)	ХСН III ФК (n=26)
Параметры ЭхоКГ		
ФВ ЛЖ (%)	39.5 ± 4.8	37.5 ± 2.3
КДР ЛЖ (см)	5.4 ± 0.4	5.6 ± 0.6
ТМЛЖ (см)	1.3 ± 0.2	1.4 ± 0.3

При динамической ЭхоКГ с целью оценки результатов проведенной терапии, ФВ ЛЖ увеличилось до 48,2 %, уменьшились размеры КДР ЛЖ (см) до $4,3 \pm 0,3$, ТМЖП (см) до $1,1 \pm 0,1$.

**Сравнение показателей Эхо КГ индексов в группе пациентов с ХСН II и
ФК III после проведенной антигипертензивной терапии антагонистом
рецепторов ангиотензина II в комбинации с индапом и дигоксином**

Показатель	ХСН II ФК (n=44)	ХСН III ФК (n=26)
Параметры ЭхоКГ		
ФВ ЛЖ (%)	$49,2 \pm 1,8$	$47,1 \pm 1,3$
КДР ЛЖ (см)	$4,2 \pm 0,3$	$4,4 \pm 0,4$
ТМЛЖ (см)	1.1 ± 0.1	1.1 ± 0.2

У 65 % больных высокие цифры АД удалось снизить до целевого уровня САД 130 ± 140 и ДАД 85 ± 90 мм рт.ст. Уменьшились клинические признаки

ХСН: спали отеки на нижних конечностях, уменьшилась одышка и сердцебиение, исчезли головные боли.

Выводы: Таким образом надо отметить, что именно комбинированное применение специфического антогониста рецепторов ангиотензина II лозартана, индапа и сердечных гликозидов при лечении АГ осложненной ХСН позволяет улучшить клиническое состояние больных, а также предотвратить дальнейшее осложнение данного заболевания и прогрессирования ХСН.

Список литературы

1. Александрова Е.Б. Распространенность хронической сердечной недостаточности у пациентов с АГ и ИБС. //Докторская диссертация 2019. – с. 5.
2. Арабидзе, А. А. Артериальная гипертензия /А. А. Арабидзе, Ю. Б. Белоусов, Ю. А. Карпов.–М.,1999.–140с.
3. Арифджанов Ш. Х., Дадаянц Н. Г., Хусанходжаева Ж.У., Насреддинова С.А. Структура патогенетических вариантов ишемических мозговых инсультов в практике экстренной неврологии // Shoshilinch tibbiyot axborotnomasi // Журнал 2008, №1. - с. 151.
4. Артериальная гипертензия. Рекомендации ВОЗ и Международного общества гипертензии. – М., 1999. – 18 с.
5. Артюнов Г.Л. Лечение артериальной гипертензии на рубеже веков. Формирование новых воззрений /Г.Л. Артюнов // Сердце. – 2002.–№4.–с.187–190.
6. Болезни сердца и сосудов. Руководство для врачей под редакцией Е.И. Чазова 1992 Т. 3, - с. 151.
7. Бритов А.Н. Профилактика инсульта реальная задача в практике кардиологов и терапевтов //А. Н. Бритов, М. М. Быстрова А. А. Орлов // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2002. – № 1. – с.53–60
8. Гогин Е. Е. Гипертоническая болезнь // Е.Е.Гогин.–М., 1997.–400 с

- 9.** Константинов В. В. Распространенность артериальной гипертензии и ее связь со смертностью и факторами риска среди мужского населения в городах разных регионов // В.В.Константинов Г. С. Жуковский, Т. Н. Тимофеева // Кардиология. – 2001. – № 4. – с 39–43.
- 10.** Национальные рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН // Мареев В. Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П и др. (второй пересмотр) // Журнал «Сердечная недостаточность», 2006.
- 11.** Оганов, Р.Г. Сердечно–сосудистые заболевания в Российской Федерации во второй половине XX столетия: тенденция, возможные причины, перспективы /Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленникова //Кардиология. – 2000. – №6. – с.4–8.
- 12.** Оганов, Р. Г. Стратегия оптимального контроля артериального давления: место фиксированных низкодозовых комбинаций // Р.Г. Оганов, Д. В. Небиридзе // Кардиоваскулярная терапия и профилактика.–2002.–№2.–с.6–8.
- 13.** Суточное мониторирование артериального давления в клинической практике // Л. Г. Ратова, В. В. Дмитриев, С.Н.Толпыгина и др. //Consilium medikum.–2001.–№2.–с.3
- 14.** Чазова, И.Е. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии /И.Е. Чазова //Consilium medikum. – 2001. – Вып. 2. – с.11–19.
- 15.** Burt, V.L. Prevalence of hypertension in the US adult population. Results from the Third Nacional Health and Nutrition Examinacion Survey, 1988–1991 //V. L. Burt, P. Whelton, E.I. Roccella //Hypertension. – 1995. – Vol. 25. – P.305–13.